

GUGATAN GANTI RUGI PADA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA

Oleh

Dewi Yustiana

Fakultas Hukum UNIYOS Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui gugatan ganti rugi pada kecelakaan lalu lintas, karena banyak masyarakat yang menerima santunan ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan untuk membiayai perawatan dan pengobatan serta kerugian non materiil yang dialami para korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan sumber data literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik analisa data menggunakan metode analisa deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan dan membahas permasalahan sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kecelakaan dapat melahirkan hak untuk menuntut ganti rugi, kerugian yang dimaksudkan adalah dalam pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa : Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tanggung gugat akibat kecelakaan ada pada pengemudi itu sendiri, apabila kendaraan yang dikemudikannya milik pribadi. Pengemudi yang menjalankan kendaraan milik majikan, maka yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang diakibatkan oleh pegawai pada majikan hal ini sesuai dengan pasal 1367 BW.

Key word : ganti rugi, kecelakaan lalu lintas

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi tidak lepas dari pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya, khususnya mengenai alat-alat sarana transportasi baik yang berupa sarana transportasi pribadi maupun sarana transportasi untuk angkutan umum. Segi positifnya banyak manfaat yang dapat diperoleh bagi manusia. Sedangkan segi negatifnya, apabila manusia tidak dapat mengendalikan alat-alat tersebut dengan baik, maka akan terjadi bencana besar bagi manusia itu sendiri. Seperti banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi, terutama kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar baik yang berhubungan dengan jiwa manusia maupun yang berupa harta kekayaan. Maka diperlukan adanya kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia, salah satu kaidah yang diperlukan adalah kaidah hukum, yang mengatur hubungan antar manusia (Soerjono Soekanto, 1987). Sehingga dengan demikian, manusia sebagai pengendali alat-alat tersebut akan dapat mengendalikan dengan teratur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah telah banyak berupaya dalam mengatasi, antara lain melalui penerangan-penerangan, penyuluhan-penyuluhan, mengenai tata tertib lalu-lintas, Operasi zebra, Operasi patuh dan sebagainya, yang hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya. Sehingga dengan demikian kerugian yang timbul pada kecelakaan dapat dicegah atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1964, tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, dan Undang-Undang No 34 Tahun 1964 tentang dana sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas, pemerintah dengan melalui PT Asuransi Jasa Raharja telah memberikan jaminan asuransi sosial, yang diberikan suatu badan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum dan yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 34 1964 menyatakan : Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, maka akan memberi kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut pasal 10 ayat 1 peraturan pemerintah No 18 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas, menyebutkan: Setiap orang yang berada di luar alat angkutan umum lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian diberi hak atas suatu pembayaran dari dana kecelakaan.

Kemudian mengenai batas besarnya jumlah uang yang diterima oleh para korban pada kecelakaan lalu lintas diatur dalam surat keputusan menteri Keuangan RI Nomor : 807/KMK.011/1982 dan Nomor : 808/KMK.011/1982 tanggal 10 Desember 1982.

Walaupun para korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan telah mendapatkan santunan dari pemerintah, namun dalam kenyataan banyak kita jumpai bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh para korban mendapatkan santunan, karena dana yang harus dikeluarkan para korban untuk biaya pengobatan dan perawatan dirinya sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan masih lebih besar dari pada santunan yang mereka peroleh dan disamping itu pula masih banyak kerugian lainnya yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan, maka pemerintah melalui pasal 15 peraturan pemerintah No 18 tahun 1965 menyatakan bahwa pembayaran dana tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

Para korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan masih diberi hak untuk menuntut ganti rugi yang diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan diatas, karena pada dasarnya semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan-perlindungan terhadap kerugian yang diderita akibat perbuatan orang lain (Abdulkadir, 1980). Dengan demikian, maka melalui proses hukum pidana korban penderita masih dapat menuntut ganti rugi terhadap pengemudi pelanggar melalui proses hukum perdata berdasarkan pasal 1365 jo pasal 1367 BW dan pasal 1370 jo pasal 1371 BW.

Kata “Gugatan” berasal dari kata “Tuntut” yang berarti “Meminta” dengan keras atau setengah mengharuskan supaya dipenuhi (W.J.S Poerwadarminta, 1976)

Jadi, gugatan berarti sesuatu yang diminta dengan keras supaya dapat dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud ganti rugi disini hanya dibatasi pada masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi pada umumnya dapat berupa antara lain: a) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; b) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula; c) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melanggar hukum; d). larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan; e) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum; f) pengumuman dari pada sesuatu keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki (H.M.N Poerwostjipto, 1984)

Perbuatan melawan hukum dapat kita temukan dalam pasal 1365 yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari pernyataan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah : 1). Harus ada perbuatan; 2). Perbuatan itu harus *onrechtmatigei*; 3) Pelaku itu harus mempunyai kesalahan; 4). Perbuatan itu harus menimbulkan kerusakan; Sehubungan dengan hal tersebut jurisprudensi menambahkan satu syarat lagi yaitu: 6).Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan yang tersangkut (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan,1979)

Unsur kata perbuatan dalam hal ini menunjukkan bahwa ada orang sebagai pelaku perbuatan tersebut, jelas mustahil kalau perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh orang. Sehubungan dengan kata tersebut harus dibebankan antara orang yang berbuat dan orang yang bertanggung gugat, sebab dapat saja seseorang berbuat, tetapi yang bertanggung gugat, bukan orang tersebut.

Mengenai suatu perbuatan itu haruslah *onrechtmatige* didalam ajaran ilmu hukum dikenal dua pandangan, yaitu pandangan yang sempit dan pandangan yang luas. Pandangan yang sempit menyatakan bahwa *onrechtmatige daad* itu hanyalah suatu perbuatan yang : 1). Mengurangi atau melanggar hak orang lain; 2). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Djasadin Saragih, 1985). Dimaksud dengan hak ialah Kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup Kewenangan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Kewajiban hukum ialah : Suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seseorang yang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukum dan orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana, wajib memberi ganti rugi pada dia yang karena perbuatan itu menderita kerugian (Tjptosudibio, 1981).

Dalam menentukan besarnya ganti rugi harus diperhitungkan keuntungan yang diperoleh si penderita sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut, ia berhak menuntut ganti rugi selain kerugian yang diderita juga kerugian yang akan diderita kemudian hari.

Dari pengertian diatas, jelas bahwa pengertian ganti rugi disini tidaklah seperti pengertiannya orang awam yang biasanya bertumpu pada kerugian yang berhubungan dengan harta kekayaan saja. Tetapi juga yang berhubungan dengan kerugian yang bersifat moril.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Ganti Rugi

Perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 BW diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan atau yang bertentangan dengan hak orang lain dengan kewajiban itu atau kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang atau benda (Rahmat Setiawan, 1982) Jadi, bila ada seseorang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan perbuatan tersebut memenuhi beberapa kriteria dari pengertian perbuatan-perbuatan melawan hukum diatas maka orang yang dirugikan tadi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW.

Gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum harus ada orang yang bertanggung gugat atas gugatan tersebut, maka menurut BW orang yang bertanggung gugat atas gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dapat dibedakan sebagai berikut : 1). Orang yang bertanggung gugat atas kerugian yang timbul akibat kesalahannya, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW; 2) Pertanggung gugatan atas suatu kerugian yang diderita oleh orang lain yang disebabkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pihak ketiga yang menjadi tanggungannya, diatur dalam pasal 1367 BW; 3). Orang yang bertanggung gugat atas suatu kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya, pemilik hewan tersebut dapat dituntut ganti rugi berdasarkan pasal 1369 BW; 4). Pertanggung gugat seseorang atas suatu kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda mati miliknya, orang tersebut dapat dituntut membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1369 BW.

Perbuatan Melawan Hukum Seseorang Pengemudi

Perbuatan melawan hukum ialah suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup orang lain atau benda. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang pengemudi, baik pengemudi kendaraan umum maupun pengemudi kendaraan pribadi. Seorang pengemudi kendaraan umum, apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia tidak hanya berhadapan dengan pihak yang berada di luar kendaraan yang sedang dikemudikannya, tetapi juga ia harus berhadapan dengan penumpang yang merasa dirugikan yang merasa berada di dalam kendaraannya yang dikemudikannya, berbeda dengan seorang pengemudi yang sedang menjalankan kendaraan pribadi. Ia hanya berhadapan dengan pihak yang berada di luar kendaraannya.

Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 mengenai persyaratan-persyaratan pengemudi, antara lain berupa persyaratan keselamatan, perizinan, dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian dan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku (H.M.N Poerwosutjipto, 1984) Persyaratan tersebut : a).harus dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat nomor kendaraan, surat coba kendaraan, surat izin kendaraan atau tanda bukti lain yang berlaku; b).harus memenuhi seluruh ketentuan tentang penomoran penerangan, peralatan, susunan perlengkapan, pemuatan dari kendaraannya dan syarat-syarat pengandengan dengan kendaraan lain; c).harus memenuhi ketentuan tentang pembuatan pemeliharaan dan pengguna jalan, serta memenuhi ketentuan tentang kelas-kelas jalan serta rambu-rambu

dan tanda-tanda jalan menurut kebutuhan perkembangan angkutan dan intensitas lalu lintas; d). harus mampu mengendalikan kendaraannya dengan wajar tanpa harus dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol, atau obat bius ataupun hal-hal lain.

Seorang pengemudi yang menjalankan kendaraan bermotor di jalan raya dan menimbulkan kecelakaan, sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka pengemudi tersebut dapat dituntut ganti rugi berdasar perbuatan melawan hukum, apabila pengemudi tersebut dalam menjalankan kendaraan di jalan raya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diatas, atau dengan kata lain perbuatan pengemudi tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Sebaliknya apabila pengemudi tersebut dalam menjalankan kendaraan yang sedang dikemudikannya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, akan tetapi masih juga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka pengemudi tersebut dapat mengajukan sanggahan dengan alasan (*Rechtvaardigingsgrond*), bahwa kecelakaan yang terjadi tersebut yang mengakibatkan kerugian orang lain adalah terjadi diluar kemampuannya. Dengan kata lain perbuatan pengemudi tersebut dilakukan karena keadaan memaksa (Moegni Djojodirdjo, 1982)

Tanggung Gugat Pengemudi Menjalankan Kendaraan Milik Perorangan

Pengemudi ialah meliputi pengemudi yang menjalankan kendaraan milik pribadi dan pengemudi yang menjalankan milik orang lain. Untuk pengemudi pribadi tidak ada masalah, karena sudah jelas bahwa tanggung gugat terletak pada pengemudi itu sendiri, sedangkan yang menjadi masalah adalah pengemudi yang menjalankan kendaraan milik orang lain, karena dalam praktek sering timbul kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara pemilik kendaraan dengan pengemudinya. Pada umumnya pengemudi kendaraan umum berstatus sebagai penyewa, sehingga pemilik kendaraan tersebut tidak dapat dituntut ganti rugi berdasarkan pasal 1367 BW. "Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Nopember 1977, Nomor 203/77/C/Bdg dalam perkara antara Leo Fidyanto melawan A.R Nunung, Pihni dan Yantiasperi (Chidir Ali, 1987)

Kasus posisinya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1976, Leo Fidyanto ketika mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi L 7579 F telah ditabrak oleh kendaraan roda empat jenis Colt dengan nomor kendaraan /nomor polisi L 2964 G milik Yantiasperi yang dikemudikan oleh A.R Nunung. Pengemudi tersebut mendapatkan mobil dari pemilik melalui perantaraan Pihni. Akibat kecelakaan tersebut Leo Fidyanto mengalami luka-luka yang harus dirawat di rumah sakit selama satu bulan, disamping itu juga menderita kerusakan sepeda motornya. Berdasarkan hal tersebut Leo Fidyanto mengajukan gugatan ganti rugi kepada A.R Nunung sebagai tergugat I, Pihni tergugat II, dan Yantiasperi sebagai tergugat III. Gugatan ini didasarkan atas perbuatan Melawan Hukum dan pasal 1365 BW dimana tergugat III harus bertanggung jawab atas segala akibat kerugian yang disebabkan oleh tergugat I dan Pihni sebagai tergugat II, yang berperan sebagai perantara juga harus ikut bertanggung gugat atas perbuatan tergugat I.

Para tergugat (II dan III) terhadap gugatan tersebut mengajukan bantahan yang pada dasarnya menyatakan bahwa tergugat I mendapatkan mobil Colt tersebut dari tergugat III melalui tergugat II dengan cara memberikan uang jaminan dan setiap hari harus memberikan uang setoran pada tergugat III, sedangkan uang jaminan apabila

tergugat I tidak dapat memenuhi uang setoran yang telah ditetapkan. Demikian pula bila terjadi kerusakan pada mobil adalah menjadi tanggung jawab tergugat I, sepenuhnya selama mobil dijalkannya. Pada dasarnya seorang buruh akan mendapatkan upah bila telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang buruh, apapun yang yang terjadi pada diri pengusaha untuk siapa buruh tadi bekerja. Sedangkan dalam kasus ini tidak demikian halnya. Maka atas dasar itulah tergugat II dan tergugat III mengandilkan bahwa antara tergugat II dan tergugat III dengan tergugat I tidak ada hubungan sebagai buruh dan majikan seperti yang dimaksud dalam pasal 1367 ayat 3 BW. Dengan demikian, maka tergugat II dan tergugat III tidak bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum dari tergugat I.

Pengadilan Negeri menerima keberatan tersebut yang dalam pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa ternyata antara pemilik kendaraan dan perantaranya disatu pihak dengan pengemudi di lain pihak, bukanlah hubungan antara buruh dan majikan, yang ada hanya hubungan sewa menyewa kendaraan.

Terhadap putusan pengadilan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang pengemudi menjalankan kendaraan milik orang lain dimana antara pengemudi dengan pemilik kendaraan tidak ada hubungan kerja, maka kalau terjadi kecelakaan karena kurang hati-hatinya sehingga mengakibatkan pemakai jalan lainnya menderita cacat atau meninggal dunia yang bertanggung jawab adalah pengemudi itu sendiri. Jadi pengemudi yang sedang menjalankan kendaraan dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain karena salahnya, maka ia dapat dituntut untuk membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Ketentuan pasal 1365 BW menyatakan barang siapa melawan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia wajib mengganti kerugian tersebut. Penggantian tersebut dibayarkan dengan uang yang bertujuan mengembalikan orang yang dirugikan dalam keadaan semula (Racmat Setiawan, 1983) Yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti dalam kasus tersebut diatas, selain dapat dituntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW, juga dapat dituntut berdasarkan pasal 1370 dan pasal 1371 BW menyatakan bahwa penyebab mati atau cacat dengan sengaja atau kealpaan memberikan kepada korban atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi, sehingga pengemudi bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi yang besarnya dinilai dengan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan menurut kelayakan. Yang berhak menuntut ganti rugi menurut pasal 1370 BW adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, atau orang tua korban yang mendapatkan nafkah dari pekerjaannya. Pada pasal 1371 BW, pembayaran ganti rugi itu berupa penggantian biaya pengobatan yang telah dikeluarkan serta mengganti kerugian yang disebabkan oleh cacatnya. Sedangkan yang berhak menuntut ganti rugi hanya terbatas pada si korban saja, tetapi tidak menutup kemungkinan wali si korban untuk mewakilinya menuntut ganti rugi apabila si korban kecelakaan masih belum dewasa.

Tanggung Gugat Pengemudi Yang Menjalankan Kendaraan Milik Majikan atau Perusahaan

Pengemudi yang menjalankan kendaraan milik majikan atau perusahaan ialah bahwa pengemudi tersebut berstatus sebagai buruh atau bawahan dari majikan, antara pengemudi dan pemilik kendaraan ada hubungan kerja. Jadi, sebelumnya telah

ada perjanjian kerja yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pengemudi dan pemilik kendaraan sebagai majikan.

Kewajiban pengemudi sebagai buruh adalah menjalankan semua pekerjaan dan perintah majikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, majikan tidak dapat sewenang-wenang memerintah kepada buruh untuk melakukan pekerjaan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Demikian juga sebaliknya majikan tidak bertanggung jawab terhadap tindakan buruh yang diluar ketentuan perjanjian kerja.

Suatu perusahaan angkutan kendaraan umum tempat pengemudi bekerja yang berbentuk badan hukum (Rechtspersoon), maka dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehari-hari dianggap sebagai subjek hukum, semua hubungan hukum atau tindakan yang dilakukannya dianggap sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia (Wirjono Prodjodikoro, 1984). Akibat hukumnya sehubungan dengan hal tersebut adalah apabila perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka perusahaan tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi (buruh) sebagai organ atau wakil dari perusahaan tersebut. Perusahaan dapat dituntut membayar ganti rugi bila memang benar bahwa tindakan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak keluar dari lingkungan pekerjaan yang harus dilakukannya, sehingga kesalahan yang dilakukan organnya dalam melaksanakan tugasnya merupakan kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum. Dengan demikian, maka perusahaan sebagai badan hukum akan bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh organnya (Wirjono Prodjodikoro, 1984).

Oleh karena yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah pengemudi yang sedang bekerja menjalankan kendaraan milik perusahaan majikan, maka dalam hal ini yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pengemudi adalah majikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1367 ayat 3 BW yang menyatakan sebagai berikut: Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Sehubungan dengan hal tersebut dikenal beberapa teori tentang dasar dari tanggung gugat terhadap bawahan sebagai berikut :

1. Tanggung gugat dari majikan didasarkan pada culpa in eligendo, artinya tidak seksama memilih karyawan (H.R 1916). Teori ini sekarang ditinggalkan. Menurut teori ini majikan akan bebas (de wrkgever zou vrijuit gaan), jika ia telah cukup untuk berusaha sebaik-baiknya
2. Teori mengambil untung (Profit Theori) : adalah adil jika majikan memikul kerugian, karena ia telah mengambil untung dari tenaga karyawan, terhadap hal ini ada pembelaan, bahwa majikan juga bertanggung gugat untuk para karyawan yang tidak menguntungkan dia.
3. Pasal 1367 pasal 3 BW bertitik tolak pada kesatuan tertentu atau rumah tangga yang membawa serta, bahwa majikan sebagai pimpinan dari perusahaan atau rumah tangga dapat dituntut dari perbuatan-perbuatan dari mereka yang bekerja di perusahaan atau rumah tangga (Soetojo Prawirohamidjojo R dan Martalena Pohan, 1979)

Ketiga teori tersebut dapat diterapkan terhadap bawahan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, asalkan bawahan tersebut berbuat tidak keluar dari lingkungan pekerjaan yang harusnya dia kerjakan, oleh karenanya tidak semua perbuatan bawahan dapat dipertanggung gugatkan kepada majikan, masih perlu adanya syarat tertentu. Jadi harus ada hubungan tertentu antara perbuatan dari bawahan dengan hubungan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya akibat kesalahan dari pengemudi yang mengendarai kendaraan milik majikan, maka yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan adalah majikan, tetapi bila kita melihat yurisprudensi tentang ganti rugi akibat kecelakaan di jalan raya karena masalah kesalahan pengemudi yang menjalankan kendaraan milik majikan, ganti rugi tersebut dipikul secara bersama-sama (tanggung renteng) antara pengemudi dan majikan. Akan tetapi dirasakan tidak adil apabila semua kerugian tersebut hanya dibebankan kepada majikan saja, karena timbulnya kecelakaan sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain tersebut juga akibat dari kecerobohan pengemudi dalam menjalankan kendaraan yang dikemudikannya.

Sedangkan menurut hasil Keputusan Musyawarah Nasional ke IX Ikatan Hakim Indonesia tentang diskusi terbatas mengenai pidana penggabungan perkara gugatan ganti rugi, yang diatur dalam pasal 98 KUHAP menyatakan bahwa gugatan ganti rugi hanya dapat ditujukan kepada pengemudi yang melakukan tindak pidana (Perbuatan Melawan Hukum) dan tidak dapat ditujukan kepada majikan yang bukan menjadi terdakwa (Munas OKHI, 1988)

Ganti Rugi Akibat Kecelakaan

Walaupun korban penderita akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya mendapatkan santunan dari PT. Asuransi Jasa Raharja, namun dalam kenyataan masih banyak kita jumpai bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh para korban mendapatkan santunan, dengan kata lain dana yang harus dikeluarkan para korban untuk biaya pengobatan dan perawatan dirinya sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan masih lebih besar jumlahnya dari pada santunan yang mereka peroleh, disamping itu masih banyak kerugian lainnya yang diderita para korban. Oleh karena itulah, korban masih berhak menuntut ganti rugi terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, berdasarkan pasal 1365 jo pasal 1370 BW atau pasal 1365 BW jo pasal 1371 BW.

Bentuk ganti rugi yang didasarkan pada pasal 1365 BW dapat berupa dalam bentuk uang atau pengembalian alam bentuk semula, ganti rugi dalam bentuk uang akan lebih mudah dilakukan bila penggantian tersebut dimaksudkan untuk ongkos perawatan dan pengobatan serta perbaikan-perbaikan barang-barang milik korban yang rusak akibat kecelakaan, namun akan sulit dilakukan penentuan besarnya jumlah uang apabila korban menuntut ganti rugi atas dasar cacat yang dideritanya atau keluarga korban yang menuntut atas dasar meninggalnya korban, karena akan sulit menilai cacatnya seseorang atau nyawa seseorang bila diukur dengan uang. Apabila korban tersebut merupakan penopang dalam suatu keluarga, sedangkan jumlah uang ganti rugi yang dibayarkan tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga tersebut, maka hal ini sama dengan hendak menghancurkan keluarga tersebut atau masa depan keluarga tersebut. Sehubungan dengan itu pula, maka korban yang menderita cacat atau meninggal dunia dapat menuntut ganti rugi sebesar perhitungan mereka sesuai dengan kondisi dan status sosial mereka namun akhirnya hakimlah yang berwenang menetapkan berapa sepentasnya

yang harus dibayar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dengan putusannya tanggal 23 Mei 1970, No. 610 K/Sip/1968 (Moegni Djojodirdjo, 1982)

Menurut Hoge Raad, pembayaran ganti rugi tidak selalu dalam bentuk uang, dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 Hoge Raad telah mempertimbangkannya bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti rugi yang paling tepat (Moegni Djojodirdjo, 1982) Penggantian dalam bentuk uang akan lebih sulit dilakukan bila diterapkan terhadap kerugian yang berupa cacat atau meninggalnya korban kecelakaan, karena tidak mungkin akan menghidupkan orang yang sudah mati atau mengembalikan orang yang cacat menjadi keadaan seperti semula. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya, ganti rugi yang lebih tepat adalah dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Kecelakaan dapat melahirkan hak untuk menuntut ganti rugi, kerugian yang dimaksudkan adalah dalam pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa : Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- b. Tanggung gugat akibat kecelakaan ada pada pengemudi itu sendiri, apabila kendaraan yang dikemudikannya milik pribadi. Pengemudi yang menjalankan kendaraan milik majikan, dalam hal ini yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi pada majikan hal ini sesuai dengan pasal 1367 BW.

Saran-Saran

- Perlu adanya penerangan-penerangan, dan peyuluhan mengenai tata tertib berlalu lintas kepada pemakai jalan raya secara intensif, atau setidaknya-tidaknya perlu diberikan sanksi yang lebih berat kepada pengemudi yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas;
- Persyaratan pengajuan surat ijin mengemudi perlu diperketat lagi, untuk menghindari banyaknya pengemudi yang kurang cakap mengemudikan kendaraan bermotor;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Poerwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Moegni Djojodirdjo, M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Jurnal Liga Hukum

Volume 10. No.2 Tahun 2018

Soetojo Prawirohamidjojo R dan Martalena Pohan, *Onrechmatige Daad*, Djumali, Surabaya, 1979.

Wirjono Prodjodikoro R, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Forensik*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1987.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Keputusan Mustawarah nasional IX, Ikatan hakim Indonesia tanggal 23 s/d 26 Maret 1988, di Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 310

Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1985. h. 118